

Анализ практики реализации проектного управления на региональном уровне (на примере Ленинградской области)

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-227-231

Чепрасов Юрий Вячеславович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Аспирант факультета экономики и финансов

Нещерет Александр Карлович

Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры экономики и финансов
Кандидат экономических наук
neshcheret-ak@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье проанализировано внедрение проектного управления в органы государственной власти Ленинградской области, как важного механизма реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. Исследована структура и функции проектного офиса Ленинградской области. На примере проектной инициативы «Здоровье населения» авторами рассмотрены проблемы при внедрении проектного подхода и предложены мероприятия по его оптимизации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

проектное управление, проектный офис, стратегическое планирование, проектная инициатива

Cheprasov Yu. V., Neshcheret A. K.

The analysis of Realization of Project Management at the Regional Level (on the Example of the Leningrad Region)

Cheprasov Yurii Vyacheslavovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Graduate student of the faculty of economics and finance
Neshcheret Aleksandr Karlovich
North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the chair of Economy and Finance
PhD in Economics
neshcheret-ak@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

In article introduction of project management in public authorities of the Leningrad region as important mechanism of realization of Strategy of social and economic development of the Leningrad region till 2030 is analysed. The structure and functions of design office of the Leningrad region is investigated. On the example of a design initiative «Health of the population» authors have considered problems at introduction of design approach and actions for its optimization are offered.

KEYWORDS

project management, design office, strategic planning, design initiative

Ключевым мероприятием реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года является внедрение в деятельность

Правительства региона системы управления проектами, синхронизированной с системой стратегического планирования и государственными программами Ленинградской области.

Проектное управление — инструмент, помогающий реализовать мероприятия, направленные на достижение стратегических целей, предусмотренных Стратегией, а также помогающий реализовать взаимодействие региона с федеральными приоритетными направлениями [1, с. 13]. Основа проектного управления — четкие приоритеты развития и проектная логика.

Внедрение проектного подхода для Ленинградской области имеет важное стратегическое значение, так как использование его способствует росту эффективности применения ресурсов, реализации целей, модернизации экономики, стимулированию инновационной направленности, уменьшению уровня коррупции.

Проектный офис — орган управления, обеспечивающий управление портфелями проектов, сбор информации о ходе реализации проектов, формирование отчетности, а также развитие процессов и стандартов управления проектами¹. В Администрации Ленинградской области Центральным Проектным офисом является Отдел проектного управления, входящий в структуру Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Проектный офис в государственном управлении Ленинградской области выполняет следующие функции.

1. Развитие системы проектного управления в Администрации Ленинградской области:
 - развитие единой методологии проектного управления;
 - внутреннее консультирование по проектному управлению;
 - создание и развитие системы проектной мотивации.
2. Поддержка реализации проектов:
 - координация выполнения задач по проекту;
 - контроль за реализацией проектов;
 - пост-проектный мониторинг.
3. Поддержка руководителя проекта и команд проектов:
 - помощь при переводе задачи в проектную логику;
 - консультирование при заполнении всех документов по проекту (проектная инициатива, паспорт проекта, график проекта и др.);
 - сопровождение проекта координаторами проектов на всех стадиях жизненного цикла).

Проектное управление в Ленинградской области насчитывает 6 проектных инициатив — «Индустриальное лидерство», «Продовольственная безопасность», «Современный транспортный комплекс», «Профессиональное образование», «Здоровье населения», «Комфортные поселения», которые в свою очередь включают 27 проектов².

Рассматривая реализацию Стратегии с позиции проектного подхода как ключевого элемента управления, авторами проанализирована реализация проектной инициативы «Здоровье населения» и включенных в нее проектов.

Основными системными проблемами отрасли здравоохранения региона являются отсутствие целостной системы оказания медицинской помощи населению: недостаток доступных современных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, особенно в районах вновь создаваемых зон

¹ Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (Принята Законодательным собранием Ленинградской области 13 июля 2016 года). С. 56.

² Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (Принята Законодательным собранием Ленинградской области 13 июля 2016 года)

заселения; невозможность оказания высокотехнологичной медицинской помощи по основным профилям в межрайонных больницах; отставание в развитии инноваций в здравоохранении; отсутствие в регионе ряда специализированных учреждений: перинатального центра, центра реабилитации¹.

Результатом системных проблем отмечаются высокие показатели смертности населения (общей и по основным причинам), которые являются показателями эффективности работы региона в сфере здравоохранения, в сравнении со средними значениями по России и Северо-Западному федеральному округу.

Исходя из проблем региона, цель стратегической проектной инициативы — сохранение здоровья населения Ленинградской области на основе приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи, профилактики заболеваний, создание трехуровневой системы здравоохранения и внедрения передовых инновационных и управленческих технологий в медицинских организациях региона (табл.).

Проектная инициатива предусматривает несколько основных направлений развития отрасли здравоохранения.

1. Первичная медико-санитарная помощь, профилактика заболеваний.

Проект 1. Кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Проект 2. Создание новой модели оказания медицинской помощи в шаговой доступности через создание офисов врачей общей практики (ВОП) и консультативных диагностических центров.

Проект 3. Использование механизмов государственно-частного взаимодействия для создания офисов ВОП, особенно в зонах комплексного освоения территории и массового жилищного строительства.

2. Инновации в здравоохранении.

Проект 1. Использование механизмов государственно-частного взаимодействия для организации лечения с использованием технологий гамма-нож, кибер-нож, протонная терапия.

Проект 2. Внедрение инноваций в новых медицинских организациях (Областной центр реабилитации, Областной перинатальный центр, Ленинградская областная клиническая больница, Ленинградская областная детская клиническая больница).

Проект 3. Развитие новых для региона форм оказания медицинской помощи (неотложная, санитарная авиация).

Проект 4. Модернизация материально-технической базы и строительство новых объектов здравоохранения

Участниками данной проектной инициативы являются:

1. Комитет по здравоохранению Ленинградской области.
2. Медицинские организации.
3. Органы местного самоуправления.

В результате анализа внедрения проектного управления в Ленинградской области выявлено, что оно находится на стадии зарождения, со свойственными ему недостатками:

- низкая эффективность межведомственного взаимодействия.
- стимулирование участников проектной деятельности пока несовершенно. Основной причиной является то, что аудитория, владеющая знаниями и практикой применения проектного управления, крайне мала.

В рамках оптимизации внедрения проектного подхода в деятельность органов власти региона как важного механизма реализации Стратегии предлагается сбалансировать следующие компоненты развития персонала. Целью управления мо-

¹ Государственная программа Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.health.lenobl.ru>

Целевые показатели (индикаторы) реализации стратегической проектной инициативы «Здоровье населения»

Показатель (индикатор)	Этапы реализации Стратегии		
	2016–2018	2019–2024	2025–2030.
Общая смертность на 1000 населения (на конец периода)	12,2	11,3	9,6
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми (на конец периода)	5,6	5,0	4,4
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения (на конец периода)	649,4	510,2	409,9
Смертность от онкологических заболеваний на 100 тыс. населения (на конец периода)	192,8	180,1	177,8
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения (на конец периода)	11,1	8,9	7,7
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения (на конец периода)	36,9	31,1	29,9
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, количество лет (на конец периода)	74	75	76

тивацией участников проектов является улучшение качества выполнения проектов за счет повышения эффективности работы участников проектов. В рамках этого процесса определяются ключевые показатели эффективности (КПЭ) для проекта в целом, блока мероприятий, конкретного участника, их оценка, определение коэффициентов премирования, расчет премии. Разработка КПЭ, составление нормативных документов, а также создание условий для стимулирования внедрения проектного управления в органах исполнительной власти субъекта региона и муниципальных образованиях путем внедрения системы рейтингования и поощрения органов власти, муниципальных образований.

Управление компетенциями участников проектной деятельности осуществляется для формирования у персонала необходимых навыков и знаний, а также для развития проектной культуры в организации [2–4].

В этой связи необходимо существенным образом модернизировать систему подготовки и переподготовки кадров для решения новых задач, а именно:

- а) разработать концептуально-методологическую основу формирования учебных планов профессиональной переподготовки по специальности «Государственное и муниципальное управление», в результате чего они должны представлять собой не эклектический набор случайных дисциплин, оторванных от социально-экономических процессов и управленческого инструментария XXI века, а методологическую конструкцию, обеспечивающую решение организационно-инновационных задач;
- б) сформировать команду, способную организовать проблемно- и практикоориентированное обучение управленческого корпуса Ленинградской области с целью широкого распространения новой проекторientированной культуры XXI века.

Социально-экономический эффект от реализации проектной инициативы — создание специализированных реабилитационных учреждений, повышение доступности медицинской реабилитации и устранение очередности населения Ленинградской

ской области в реабилитационные учреждения, повышение качества медицинской помощи, создание условий для снижения показателей преждевременной смертности и заболеваемости населения, а также создание новых рабочих мест.

Литература

1. Трофимова О. А., Маковкина С. А. Внедрение стандартов управления проектами в государственном и муниципальном управлении // Вопросы управления. 2016. № 4 (22). С. 56
2. Курбанбаева Д. Ф., Шматко А. Д. Разработка механизма государственного стратегического управления социально-экономическим развитием страны // Журнал правовых и экономических исследований. 2011. № 4. С. 22–27.
3. Шамина Л. К., Шматко А. Д. Факторы обеспечения инновационного развития экономики в условиях обострения глобальных энергетических проблем // Проблемы современной экономики. 2015. № 2 (54). С. 400–401.
4. Шматко А. Д. Развитие инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства высшей школы в условиях инновационной экономики. Автореф. дисс. ... д-ра экон. наук / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2012.

References

1. Trofimova O. A., Makovkina S. A. Introduction of standards of project management in the public and municipal administration // Questions of management [Voprosy upravleniya]. 2016. N4 (22). P. 56. (rus)
2. Kurbanbaeva D. F., Shmatko A. D. Development of the mechanism of the public strategic management by social and economic development of the country // Journal of Legal and Economic Researches [Zhurnal pravovyykh i ekonomicheskikh issledovaniy]. 2011. N 4. P. 22–27. (rus)
3. Shamina L. K., Shmatko A. D. Factors of ensuring innovative development of economy in the conditions of aggravation of global power problems // Problems of modern economy [Problemy sovremennoy ekonomiki]. 2015. N 2(54). P. 400–401. (rus)
4. Shmatko A. D. Development of infrastructure ensuring small business of the higher school in the conditions of innovative economy. Doctoral dissertation abstract / Saint Petersburg State University of Economics and Finance. St. Petersburg, 2012. (rus)